

ARTICLE INFO

Received: 14th June 2024

Accepted: 20th June 2024

Online: 21th June 2024

KEYWORDS

Cluster, cluster approach, axiological, psychological, methods, goal, society, initiator, creative, relevant.

INNOVATIVE FORMATION OF CREATIVITY OF STUDENTS OF 1-4 GRADES BASED ON THE CLUSTER APPROACH

Hamidov Jamshid Abdismievich

Chirchik State Pedagogy

senior lecturer at the University Department

"Technological education"

e-mail: jamshidkhanl983@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12205466>

ABSTRACT

In this article, special attention is paid to the development of creative abilities of 1st-4th grade students based on the innovative cluster approach in the modern education system.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННО-КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА

Хамидов Джамшид Абдисамиевич

Чирчикский государственный педагогический университет старший преподаватель кафедры

«Технологическое образование»

e-mail: jamshidkhanl983@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12205466>

ARTICLE INFO

Received: 14th June 2024

Accepted: 20th June 2024

Online: 21th June 2024

KEYWORDS

Кластер, кластерный подход, аксиологический, психологический, методы, цель, общество, инициатор, творческий, актуальный.

ABSTRACT

В данной статье освещается вопрос развития творческих способностей учащихся 1-4 классов на основе инновационного кластерного подхода в современной системе образования.

В Республике большой спрос на людей предприимчивых, творческих, готовых находить новые подходы к решению актуальных социально-экономических и культурных проблем, способных жить в новом демократическом обществе и быть полезным для этого общества. Так как каждая страна прежде всего видит в образе своих детей, в образе подрастающего молодого поколения великую силу, проявляющую черты и качества этой нации и осуществляющую ее вечные мечты.

Вопрос воспитания умственно и физически зрелого поколения является для нас всенародной, общегосударственной задачей, и последовательное и настойчивое продолжение нашей работы по достижению этой благородной цели является средоточием сегодняшней политики. В связи с этим проблема развития творческой активности личности приобретает сегодня особую актуальность. Творческие люди всегда определяют развитие цивилизации, создают материальные и духовные ценности, отличающиеся новизной и ненормальностью, помогают людям увидеть необыкновенное в, казалось бы, обычных явлениях.

В психолого-педагогических исследованиях выделяют 4 вида творчества:

- простой (появляется в дошкольном и младшем школьном возрасте). Стереотипы, которые необходимо преодолевать у школьников в этом возрасте;
- стимулирующие - эффективные (активность определяется под влиянием внешнего раздражителя);
- эвристическая (деятельность носит творческий характер, осуществляется поиск новых, оригинальных или более рациональных способов решения задач);
- реальная (самостоятельно найденная закономерность выступает в роли новой проблемы):

Придерживаясь позиции ученых, определяющих творческие способности как самостоятельный фактор как факторы развития, являющиеся результатом обучения творческой деятельности школьников, мы выделяем компоненты творческих (творческих) способностей младших школьников:

- креативное мышление;
- творческое воображение;
- применение методов организации творческой деятельности.

Для развития творческого мышления и воображения учащихся необходимо развивать следующие умения:

- классификация объектов, ситуаций, событий по разным критериям;
- установление причинно-следственных связей;
- видеть взаимосвязи между системами и выявлять новые связи;
- обзор при разработке системы;
- делать предположения о будущем;
- различение противоположных признаков предмета;
- выявление и формирование противоречий;
- различение конфликтных признаков сторон в пространстве и времени;
- отражение пространственных объектов;
- использование различных систем наведения в воображаемом пространстве;
- представление объекта на основе выбранных свойств.

Целесообразно использовать инновационный кластерный подход для решения вышеперечисленных задач. Здесь давайте объясним понятие кластера и его сущность. Под кластером понимается некая система, но эта система уникальна, в которой добавленные в нее элементы улучшают работу, но удаление из нее какого-либо элемента не приводит к нарушению этой системы. Кластерные системы

характеризуются производительностью, стабильностью и могут быть легко обновлены, и расширены различными способами. Преимуществом кластера является его глобальный масштаб, открытость, гибкость и простота управления.

Необходимость обращения к кластерному подходу заключается в том, что кластер имеет приоритет как форма организации с особенностью повышения эффективности системы технологического образования и объединения действий заинтересованных сторон. Одним из основных условий кластеров является их территориальная стратегия, ведь образовательные кластеры развиваются, не отрываясь от своей территории.

Следовательно, кластер – это роль субъектов-участников, объединенных общей целью в определенных договорных отношениях и управлении своей деятельностью.

Тема «Приемы использования природных и различных материалов в приложениях» актуальна в совершенствовании творчества учащихся 4-х классов общеобразовательной школы в том смысле, что необходимо правильно организовать обучение технологии, привлечение учащихся к труду является одна из самых актуальных задач современности.

Воспитательное значение на уроках Технологии в начальных классах является обучения учащихся ручному труду, воспитания их творческими и зрелыми людьми, обучение обеспечению самообслуживания, совершенствования трудовых навыков, а в процессе практических занятий состоит в формировании умений и навыков, направлении их на профессии, обучая студентов с эстетической точки зрения посредством прикладной работы и создавая основу для того, чтобы студенты стали профессионалами. Также в процессе создания различных композиций из бумаги, натуральных и различных по направлению приложения материалов учащиеся 4 класса развивают свои творческие способности.

Texnologiya darslarida Klaster yondashuv orqali avvalombor muommolar o'rganilib chiqiladi. 4-sinf Texnologiya darslarida o'quvchilarni applikasiya ishlari orqali ijodkorligini oshirishda turli metodlardan foydalanish, maqsadi va vazifalarini belgilab olishda muammolarining holatini o'rganish hamda quyidagi tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

На уроках технологии основные проблемы изучаются через кластерный подход. На занятиях Технологии в 4 классах учащиеся с помощью приложения используют различные методы для совершенствования своего творчества. При изучении ситуации и определении своих целей и задач необходимо следующие рекомендации.

- изучение проблем повышения креативности учащихся начальных классов с помощью приложения и определение целей и задач;
- анализ информации по теме для повышения креативности учащихся начальных классов посредством приложения;
- изучить приемы успешной работы по повышению креативности учащихся начальных классов с помощью приложения;
- повышение эффективности творческого воспитания учащихся начальных классов;

➤ проведение постоянных исследований по использованию различных методов повышения креативности учащихся начальных классов посредством работы с аппликацией.

➤ создание условий для обеспечения индивидуального подхода учителя в повышении творческих способностей учащихся начальных классов посредством работы с аппликацией.

Для того, чтобы учащиеся 1-4 классов могли эффективно использовать возможности, имеющиеся на уроках Технологии, для повышения своего творчества, приобретения знаний, навыков и квалификации посредством работы с аппликацией, будут организованы дополнительные практические занятия и деятельность кружков. для достижения эффективных результатов в реализации РИ.

В процессе решения задачи были выявлены преимущества и перспективы обучения учащихся 4-х классов в повышении их творческих способностей через прикладную работу; освещены конкретные научно-педагогико-психологические и методические аспекты использования различных методов повышения креативности учащихся посредством прикладных работ; методы и средства использовались в экспериментальных работах и были достигнуты эффективные результаты.

В процессе различного технологического обучения учитывались пути использования работ с аппликацией для повышения креативности учащихся 1-4 классов, их возрастные особенности, личностные, психологические и физиологические качества. Знания и учебные умения учащихся контролировались различными способами согласно государственным образовательным стандартам, а в ходе практических занятий, организованных по использованию прикладных работ для повышения креативности учащихся 4-х классов, намеченная цель и результат были достигнуты.

Одним словом, кластеризация образовательного пространства позволяет модернизировать образование и строить образовательную систему на основе комплексной модели. Она включает в себя такие компоненты, как цели, методы, формы, средства, механизмы ценностного освоения учащимися, элементы управления в образовательной системе. Поэтому использование инновационного педагогического кластера в технологическом образовании – это интеграция и интеграция образовательных программ и производственных нужд.

References:

1. Мухамедов Г.И., Мардонов Ш.К. «Сущность использования кластерного подхода в профессиональном образовании». // ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, SCIENTIFIC JOURNAL, VOLUME 2, 2021.
2. Каменский А.М. «Внутришкольный образовательный кластер». // Режим доступа: <http://www.lik590.ru/about/director/cluster.pdf>
3. Барканова О.В. «Методы диагностики одаренности и креативности: психологический практикум». - Вип. 3. – Краснояр. Мистер. пед. у-т им. В. П. Астафера. - Красноярск, 2011.

4. Хамидов Ж.А. «О некоторых формах, методах трудового воспитания младших школьников». // Научный журнал Академические исследования в области педагогических наук. Том 1, Выпуск 3, 2020 г.
5. Хамидов Ж.А. «Развитие творческих исследовательских и профессиональных навыков студентов через критическое мышление». // «Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў» журналы №1/1, 2022.